

التصوير البياني وبلاغته في شعر الرثاء/الرثاء الأموي

Graphic depiction and its eloquence in poetry of Lament

* Muhammad Ayaz

mayas231@yahoo.com

**Asma Saeed

asmasd@gmail.com

Abstract:

Textual rhetoric and its eloquence in the elegy is an art as old as humanity, because it expresses a person's grief and pain over the loss of a loved one. Islam entered into Arab lives and changed everything. That's why we see a big difference in Arabic literature. Islamic elegy is far different than the elegy in the pre-Islamic era. while in the pre-Islamic era, the tone of discontent, boredom, and grief was high, we do not find these things in Islam, so there is no objection Based on predestination, and not attributing death to nature, the Islamic epitaph began to mention the virtue of the lament in Islam and its morals, its courage and defending the religion of Allah. The art of elegy flourished in this era, so that it was possible to collect a large collection of sad poetry in Badr and Uhud in particular. Many poets in the post Islamic era came up with the elegy about Prophet Muhammad PBUH. They were used to mention the message of Muhammad PBUH and his teachings in their poetry. Their poetry is full of sincerity, emotions and thirst.

Keywords: Textual rhetoric, eloquence, elegy, humanity, Arabic literature, Islamic elegy.

"هذا الفن قديم قدم الإنسانية لأنه يعبر عن حزن الإنسان وألمه على فقد عزيز عليه¹ " والعاطفة فيه من أصدق العواطف ؛ لأن أوتار الشجى والطرب لا تحركهما إلا الأنغام الصادقة² فهو فن " فلما تشبوه الصنعة والتكلف³ ، وقد اختلف الرثاء الإسلامي عن الرثاء في الجاهلية فبينما كان في العصر الجاهلي تعلق فيه نبرة السخط والضجر ، والتفجع ، لا نجد لهذه الأشياء وجودا في الإسلام ، فلا اعتراض على الأقدار ، ولا نسبة للموت إلى الطبيعة ، فالمرثية الإسلامية أخذت تذكر فضل المرثى في الإسلام وأخلاقه ، وشجاعته والذود عن دين الله " والحقيقة أننا لا نستطيع أن نطلق على هذه الصور مرثية ، فالمرثية لميت في حين أن من تكتب عنه هذه القصائد يتجاوز مرتبة الأحياء⁴ وإن وجد بعض الشعر الحزين المتفجع " إلا أنه صابر محتسب⁵ وأرى أن أثر التفجع في المرثية الإسلامية خفيف ، حتى يمكن أن نقول بأنه مدح ولكنه مدح للأمم .

" وقد ازدهر فن الرثاء في هذا العصر ، حتى ليتمكن جمع ديوان كبير من الشعر الحزين في بدر وأحد خاصة "6
وكما بدأنا في باب المدح بمدح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فسنبدأ هنا برثاء الشعراء للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد رأينا في باب المدح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب المدح والثناء ، لأنه ليس كملوك الدنيا فكان هذا تقييدا لهذا الغرض (مدح الشعراء له) إلا أنه صلى الله عليه وسلم لما قبض أظلمت الدنيا في وجه صحابته، حيث بدأوا يشعرون بغياب نور النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون المسجد فلا يجدونه ، وتتوارد إلى أذهانهم ومخيلتهم المشاهد المختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم فهنا كان يصلى بهم ، وهناك كان يجلس يعلمهم القرآن والسنة فيشعرون بافتقارهم النبي صلى الله عليه وسلم فتتفجر مشاعرهم ، وتفويض على ألسنتهم بأصدق وأعذب الكلمات في رثاء خير رسل الله وأفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم

يقول حسان بن ثابت في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم 7
من الذى كان نورا يستضاء به مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد
مصداقا للنبيين الألى سلفوا وأبذل الناس للمعروف للجنادى 8
خير البرية إني كنت في نحر. جار فأصبحت مثل المفرد الصادى 9

يذكر حسان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ونوره الذى كان يستضيء به المؤمنون عندما كان فيهم ، وقد جاء برسالة مصدقة للرسالات التي جاء بها الأنبياء ، وأكثر الناس معروفا ، وقد كان حسان مع النبي صلى الله عليه وسلم كمن ينهل من نحر ، لا يظما أبدا ، فصار من بعده كطائر الهام الذى يصيح بسبب العطش ، وترى صدق العاطفة جليا في هذه الأبيات ، متمثلا في الأنفاس المكروبة القصيرة والتي انعكست على الأبيات في الإيجاز وقصر المقاطع المتمثل في الأسلوب الإنشائي دون الخبري ، وبناء الفعل للمجهول " يستضاء " إيجازاً حتى لا يطيل ويقول " يستضيء به الناس جميعا " وحذف أداة النداء من " خير البرية " لضيق المقام بسبب الحزن.

وفي هذه الأبيات يصور حسان هداية وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، حيث شبهه بالنور في البيت الأول ، والتشبيه صورة من صور التشبيه البليغ الاصطلاحية وقع فيه المشبه به خيرا لكان ، وقد أعان النظم على إظهار الصورة فتكبير كلمة "نورا" للتعظيم والتكثير وبناء الفعل للمجهول مع إفادته الإيجاز يفيد أيضا الدلالة على عموم المنتفعين به لعموم هدايته ونفعه ورحمته بالمسلمين وغيرهم ، كما أن الصيغة " يستضاء " تدل على الحرص على التزود من هذا النور وتحافت الناس عليه فالسين والتاء يفيدان الطلب.

كما أن هذا النور في ازدياد ، فكلما مر الزمان ارتفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد اتباعه وهو ما عبر عنه حسان بقوله " مبارك الأمر " ، ثم يصور حسان حالته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحالته بعد قبضه بصورتين

، الأولى بالاستعارة التمثيلية في قوله " إني كنت في نهر جار " ، حيث شبه حالته ، وقد كان يتزود وينهل من كرم وعلم وخلق ودين النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة من هو في نهر جار لا يظماً أبداً¹⁰ ، ثم استعار هيئة المشبه به للمشبه ، ثم جاء بصورة تشبيهية تصور حالته بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم .
فلما ذكر في الاستعارة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كمن هو في نهر لا يظماً أبداً صور حالته بعد قبضه صلى الله عليه وسلم بحالة طائر الهام الخرافي الذي يصيح دائماً بسبب عطشه كما كانوا يزعمون حتى يثار للقتيل ، ويلاحظ أن حسان استخدم في البيت الأول " كان " التي تدل على الماضي مع أن نور النبي صلى الله عليه وسلم مستمر إلى يوم القيامة ، والذي حسن المعنى مع دلالتها على الماضي أنها تأتي في مقام الرثاء " فتذكر ما كان من الأموات في الماضي لازمة من لوازم الرثاء بكافة أنواعه " .

أولاً : رثاء النبي صلى الله عليه وسلم

يقول كعب بن مالك في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم¹¹

1. نُحْصُ بما كان من فضله
 2. وكان بشيراً لنا منذراً
 3. فأنقذنا الله في نوره
- وكان سراجاً لنا في الدجى
ونورا لنا ضوءه قد أضأ
ونجى برحمته من لظا¹²

يذكر كعب فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقد كان هداية لهم وكان بشيراً ونذيراً ، أنقذهم الله بما أرسله به من الإسلام فنجاهم من النار ، ففي البيت الأول يشبه كعب النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج بجامع الهداية ، ثم جاء بقوله " لنا " الذي يدل على اختصاصهم بنور النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكي يدل على تمام النور وعظيم نفعه جاء بكلمة الدجى لأنَّ النور لا يظهر كاملاً ولا تعظم فائدته إلا في دياجى الظلمات ؛ لأنَّ الضد يظهر حسنه الضد ، فالظلمة تظهر النور تماماً ، ويعتذر عن تخصيص كعب قومه بنور النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من كمال المدح وتمامه المدح بعموم الفضل - بأنه قد يكون المقصود " بالدجى " النوازل والشدائد وعظائم الأمور علسبيل الاستعارة الأصلية التصريحية، أو لعل المقصود بها الحرب ، خاصة وأنه ذكرها في بيت سابق لهذه الأبيات، حيث يقول¹³ :

وبكى الرسول وحق البكا عليه لدى الحرب عند اللقاء

فيكون مقصده أنهم اختصوا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وتوجيهه في المحن والكربات والحرب وأن رأيه وتوجيهه فيها يكشفها ويزيلها كما يهدى السراج من يسترشد به في الظلمات ، وكلمة الدجى استعارة للضلال ، أو الكربات والشدائد أو الحرب ثم تأتي الصورة في البيت الثاني من جنس سابقتها، حيث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور في قوله " ونورا لنا ضوءه قد أضا " وهذا التشبيه وثيق الصلة بالشطر الأول " وكان بشيرا لنا منذرا" فكونه بشيرا ومنذرا يجعلهم بالتبشير والإنذار يلتزمون الطريق المستقيم الذي أراده الله لهم.

فهو في ذلك كالنور الذي يهدى الناس ويحفظهم من العثرات والانحراف عن الجادة . وهذا الوجه أيضا يجوز تخصيص المؤمنين بنور النبي صلى الله عليه وسلم بتكراره " لنا " في شطرى البيت . وتعبيره بالفعل أضا مقصوراً دون همز ؛ لأن صوت الألف الممدود مفتوح فكأن المدّ الناشئ عن قصر الفعل يوحي باستمرار نور النبي صلى الله عليه وسلم وانتشاره بخلاف ما لو أتمّ الفعل فقال " أضاء " فسكون الهمزة يفوت الإيحاء الذي أشرت إليه ، ثم يأتي البيت الثالث نتيجة لمضمون البيت الثاني فانقاذهم بسبب نور النبي صلى الله عليه وسلم مسبب عن تبشيره وإنذاره واستجابتهم ؛ لذلك صدر البيت بالفاء التي " من معانيها السببية"¹⁴ ، وفي البيت استعارة في قوله " نوره "، حيث استعار النور لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هدى من الله بجامع الهداية والإرشاد واستخدام في الظرفية دون الباء " (في نوره) يعطى للصورة ظلالة رائعة فالعدول عن الباء مع ما فيها من معنى السببية إلى " في " يوحي بأن هذا النور (الهدى) ظرف أحاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف وكأنه سفينة نجاة أنقذتهم وحملتهم إلى شاطئ النجاة وبر الأمام .

ثانيا : رثاء حمزة

يقول كعب بن مالك¹⁵

ولقد هددت لفقده حمزة هدة

ولو أنه فجعت حراء بمثله

قرم¹⁸ تمكن في ذؤابة هاشم

والعاقر الكوم الجلال إذا غدت

ظلت بنات الجوف¹⁶ منها ترعد¹⁷

لرأيت رأسى صخرها يتبدد

حيث النبوة والندى والسؤدد

ريح يكاد الماء منها يجمد

والتارك القرن الكمى مجدلاً يوم الكريهة والقنا يتقصّد¹⁹

يصور كعب هذه الأبيات حزنه العميق على فراق حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن جبلاً فجع بمثله لتهدم ، وهو من خيرة بني هاشم ، كان كريماً في زمن الشتاء، حيث يحتاج الناس إلى من يطعمهم ، شجاعاً في الحروب يصرع الأبطال الأقوياء ويتركهم مطروحين على الأرض ، يصور كعباً عاطفته الحزينة التي سيطرت عليه لفقد حمزة وهذه التجربة قاسية على المسلمين بسبب موت بطل مدافع عن الإسلام ، ففي البيت الأول يعطينا صورة لأثر الصدمة عليه ووقعها في نفسه فاستعار هددت لفزعه وانتهيار قواه عند سماع خبر استشهاد حمزة ، فصور أثر الخبر على نفسه بما يعترى البناء أو الجانب من الجبل من انهدام وانتهيار ، والكلمة " هددت " وتأكيدها بالمفعول المطلق " هدة " " مناسبة بصوتها الشديد ومعناها الهلع للدمار وما يصحبه من أصوات "20 والدمار ليس دماراً حسيماً وإنما هو تصدع الأنفس حزناً على سقوط هذا الجبل الشامخ ، كما أن تكرار الدال في " هددت " وتشديدها في " هدة " وهي من الصوامت المغلقة التي توصف بالشدة والانفجار "21 يوحى بقوة الحدث وفجائته .

والصورة كما رأينا صوتيةً حركيةً فالصوت والحركة معا في قوله " هددت " ، " ترعد " ولما كان من شأن المسلم الا يدعو ويرفع صوته بدعوى وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها دعوى الجاهلية من العويل وما شابهه، تحول أثر هذه الفجيرة إلى صوت مصحوب بحركة ولكنها تحس بداخله ولا ترى ، وامتزاج الصوت والحركة يوحى بامتزاج المشاعر واختلاطها ، فالشاعر حزين حزناً شديداً ، لا يستطيع أن يعبر عنه إلا بالبكاء الذي لا يسعف هذه العاطفة ولا يخفّف من أثرها فتتحرك وتضطرب بداخله ، وفي الوقت ذاته هو يعلم كمؤمن أنه يجب أن يفرح للشهيد لماله من منزلةٍ عظيمة عند الله ، وقد أدّت الكناية في قوله - (ظلت بنات الجوف منها ترعد) دورها في بيان عمق مشاعر الحزن ، حيث أثر الحزن في كل عضو من أعضائه ، كما أن ذكر فزع الأحشاء خاصة مناسب لما حدث لحمزة من بقر بطنه من قبل هند بنت عتبة ، كما أن هذه الكناية تدل على أنه لم يتأثر بهذا الحدث تأثراً ظاهرياً أو تأثراً مفتعلاً ، وإنما كان تأثراً حقيقياً عميقاً شاركته فيه كل أعضائه . وفي إسناد الفجيرة إلى حراء مجاز عقلي .

والبيت الثاني كله كناية عن عظم الفجيرة كما أن كلمات البيت " حراء " " رأسى صخرها " مناسبة للصورة في البيت الأول ، وفي البيت الثالث استعارة مكنية في قوله " ذؤابة هاشم " حيث شبه بني هاشم في اختلافهم وتباين فروعهم في الفضل والأصل بشجرة لها فروع وفرع سيدنا محمد وسيدنا حمزة في ذؤابتها أى أعلاها ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو قوله " ذؤابة " كما أن قوله " قرم " استعارة، حيث إنها بمعنى الفحل الكريم من الإبل استعاره لسيدنا حمزة ، بمعنى أنه يشبه الفحل من الإبل في ضخامة جسمه وإشراق وجهه وارتفاع قامته ، والبيت الرابع

كناية عن شدة كرمه ، وفي البيت مبالغة مقبولة في قوله " يكاد الماء منها يجمد والبيت الخامس كناية عن شدة قوته وشجاعته .

ثالثا : رثاء عثمان بن عفان

قال كعب بن مالك يرثي سيدنا عثمان ²² [من الكامل]

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. يا للرجال للبك المخطوف | ولد معك المتزرق المنزوف |
| 2. ويح لأمر قد أتاني رائع | هد الجبال فانقضت برجوف ²³ |
| 3. قتل الخليفة كان أمراً مفضعا | قامت لذلك بلية التخويف |
| 4. قتل الإمام له النجوم خواضع | والشمس بازغة له بكسوف |
| 5. يا لهف نفسي إذ تولوا غدوة | بالنَّعش فوق عواتق وكتوف |
| 6. ولوا ودلوا في الضريح أحاهم | ماذا أجن ضريحه المستوف |
| 7. من نائل ²⁴ أو سؤدد ²⁵ وحمالة ²⁶ | سبقت له في الناس أو معروف |
| 8. كم من يتيم كان يجبر عظمه | أمسى بمنزله الضياع يطوف |
| 9. فرجتها عنه برحمك ²⁷ بعدما | كادت وأيقن بعدها بحتوف |
| 10. مازال يقبلهم ويرأب ظلمهم | حتى سمعت برنة التلهيف ²⁸ |
| 11. أمسى مقيما بالبقيع وأصبحوا | متفرقين قد أجمعوا بخفوف |

يكي كعب في هذه الأبيات مقتل الخليفة الراشد عثمان رضى الله عنه ، ويبين عظم الخطب ، وأنه أمر نخر له الجبال هدا ، حزنه له السماء وما فيها ، ويصف مشهده وهو محمول على الأعناق إلى قبره ، حيث غيبوه وغاب معه الخير فقد كان عوناً للفقراء واليتامى ، ثم يبين بشاعة فعلتهم ، ويوازن بين ما فعلوه معه وبين حلمه وعفوه رضى الله عنه هذه الأبيات شأنها شأن قصائد الرثاء نابعة من القلب ، فجاءت تحمل عاطفة صادقة وحزنا عميقا ، وقد أسهم في زيادة نبرة الحزن وعلو نبرة التفجع في هذه الأبيات أنها ترثي مؤمنا قتل ظلما وعدوانا ؛ كما أنها ترثي معه أمة قد تفرقت ودخلت في كهف الفتن المظلم.

وبما أن المقام مقام حزن عميق وهذه الأبيات ينعي فيها صاحبها تلك الفعلة الشنيعة التي يندى لها جبين الأمة حسرة وخجلاً من خذلان الخليفة وتركه لهؤلاء السفهاء يقتلونهم ؛ لذلك فإن الكناية أبلغ من التصريح في هذا المقام المخجل المؤسف وهى المناسبة للخجل والذهول الناشئ عن عدم توقُّع أو تصديق ما حدث للخليفة الراشد الثالث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي البيت الثاني " تطالعا الكناية " هدَّ الجبال " وهو كناية عن شدة هذا الأمر وهو قتل الخليفة . وكلمة "هدَّ" كما سبق أن ذكرت " مناسبة بصوتها الشديد ومعناها ذى الصوت الهلع

فهرس الهوامش والمصادر

- ¹ فن التشبيه د/ أمينة محمد سليم ص 135 ط الدار المصرية - الإسكندرية.
- ² خصائص التراكيب د/ محمد محمد أبو موسى - طبعة مكتبة وهبه - ط - خامسة 2000/1421.
- ³ الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه د/ يحيى الجبورى ص 311 ط رابعة ط مؤسسة الرسالة 1983
- ⁴ أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية د/ أحمد شاکر غضيب ط دار الضياء - عمان - الأردن 2001/1422 ص 102
- ⁵ الأدب في عصر النبوة والراشدين د/ صلاح الدين الهادى ص 262 ط الخانجي القاهرة 1988/1409
- ⁶ شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه د/ يحيى الجبورى - ط مؤسسة الرسالة بيروت طبعة ثانية 1401/ ص 355
- ⁷ ديوان حسان بن ثابت شاعر الرسول تحقيق د/ سيد حنفي حسنين - طبعة المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ص 208
- ⁸ الجادي / اجتداه ، طلب منه الجدوى، مادة (جدا) المعجم الوسيط - ط- دار المعارف - مصر - ط- ثانية 1973/1393 م ص 111 .
- ⁹ المفرد الصادى / الصدى : الذكر من البوم ، وكانت العرب تقول : إذا قتل قتيل فلم يُدرك بثأره خرج من رأسه طائر كالبومه وهى الهام والذكر الصدى فيصبح على قبره اسقوني / لسان العرب- لأبي الفضل جمال الدين بن محمد مكرم بن منظور- طبعة دار صادر بيروت طبعة أولى 2000 218/8 مادة صدى
- ¹⁰ رثاء غير الإنسان في الشعر العباسى ، عبد الرحيم السوداني ص 289 ط المجمع الثقافي أبو ظبي 1420 هـ / 1999 م.
- ¹¹ ديوان كعب بن مالك الأنصارى تحقيق د/ سامى مكى العاني- طبعة مطبعة المعارف بغداد طبعة أولى 1966/1336 ص 173
- ¹² لظا/ اللظى : النار ... لظى اسم جهنم للسان 204/13 مادة (لظى)
- ¹³ ديوان كعب بن مالك الأنصارى تحقيق د/ سامى مكى العاني- طبعة مطبعة المعارف بغداد طبعة أولى 1966/1336 ص 173.
- ¹⁴ المقتصد في شرح الإيضاح- للإمام عبد القاهر الجرجاني تحقيق د/ كاظم بحر المرجان - طبعة وزارة الثقافة والإعلام العراقية 1982م 941 / 1
- ¹⁵ ديوان كعب بن مالك ص 189 ، 190 قصيدة (13)
- ¹⁶ نفس المرجع ص 189 ، 190 قصيدة (13)
- ¹⁷ ترعد/ ارتعد ارتعش واضطرب المعجم الوسيط 353
- ¹⁸ قرم الذؤاية / من كل شئ أعلاه الوجيز 342(6) الكوم/ الكوماء الناقة العظيمة السنام الوجيز 545 / المقرم من البعير الذى لا يحمل عليه ومنه قيل للسيد قرم ومقرم/ مختار الصحاح 289
- ¹⁹ يتقصّد : تقصد العود : تكسر يقال تقصدت الرماح تكسرت/ الوسيط 738
- ²⁰ البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابي ص 39 أ. د. / صباح درازى مطبعة الأمانة 1986/1406

- ²¹ المختار من علم الصوتيات د/ عبد الله ربيع محمود أد/ عبد العزيز أحمد علام ص196 ط دار البشرى - القاهرة 2000/1420
- ²² ديوان كعب بن مالك ص238، 239 قصيدة 39
- ²³ رجوف/الرَّجْفَان/ الاضطراب الشديد /اللسان/6/111 مادة رجف.
- ²⁴ النائل / النيل والنائل : ما نلته / اللسان 399/14 مادة (نيل)
- ²⁵ السُّودد/ الشرف ، وقد يهمز بضمّ الدال : السُّودد بضم الدال الأولى لغة طيء / لسان العرب. 296/7 مادة (سود)
- ²⁶ الحملالة / رجل حمّال يحمل الكلّ عن النَّاس / لسان العرب مادة حمل 230/4.
- ²⁷ برحمك / من الرحمة : الخير والنعمة، المعجم الوسيط مادة (رحم) ص 335
- ²⁸ التلهيف / لهف : استغاث: تلهف على الفاتت حزن وتحسر/ العجم الوسيط 842.
- ²⁹ البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابي ص 39 .